

ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Нарзиева Дилноза Фахриддиновна

Бухарский Государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7139004>

Актуальность. Рак молочной железы представляет собой гетерогенное заболевание, включающее в себя злокачественные новообразования молочной железы с клиническое течение, ответ на лечение и прогноз которых сильно варьируют. На сегодняшний день с выявлением новых подгрупп РМЖ, лечение становится более дифференцированным, и основывается на стратификации риска развития рецидивов и метастазов, естественном развитии заболевания и чувствительности к различным видам системного лечения.

Материалы и методы. В исследовании включены 120 пациентов РМЖ, находившимся на диспансерном учете в условиях Бухарского областного филиала РСНПМЦОиР, проходившим лечение с 2018 по 2021 годы. Все пациенты в зависимости от тактики лечения разделены на три группы. В первую группу были включены больные с местно-распространённым РМЖ, которым до оперативного вмешательства была проведена лучевая и неоадьювантная химиотерапия (47%). Во вторую группу были включены больные, которым до оперативного вмешательства была проведена только и неоадьювантная химиотерапия (36%) и последнюю группу составляли женщины, которым проводилась только оперативное лечение (7%). После проведения всем трем группам комплексного лечения, проводилась тщательное наблюдение и обследование в течение года. В результате этого исследования выявилось следующее: у женщин которые были включены в первую и вторую группу, за этот период рецидивов и метастазов не наблюдалось. Однако в третьей группе число отдаленных метастазов и рецидивов достигло резко повысилось (25% и 50% соответственно).

Вывод. Таким образом, у женщин с местно-распространенным раком молочной железы (Т3-4N1-2M0), наиболее эффективным подходом к лечению является проведение до оперативного вмешательства неоадьювантной химиотерапии и по возможности лучевой терапии. В результате чего улучшаются отдаленные результаты лечения и снижается смертность в течении 5 лет.

Список литературы:

1. Нарзиева Д.Ф.Значение иммуногистохимических маркеров при метастазировании рака молочной железы в легкие // Oriental renaissance:Innovative,educational ,natural and social sciences 1(8),2021. P-170-174.
2. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпеисов Д.М., Сейсенбаева Г.Т., Ажмагамбетова А.Е. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год (статистические материалы), Алматы, 2012, 108 стр.
3. Axmadova Maftuna Amin qizi .Ko'krak bezi-o'ziga xos intrakranial a'zo//JOURNAL OF ADVANCED REASERCH AND STABILITY(JARS)//Volume:01.05/2021.,171-180 bet.
4. Gotzsche PC, Jorgensen KJ. Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 4;6: CD001877. doi: 10.1002/14651858.CD001877.pub5.
5. Guljamol Fazliddinonvna Makhmudova, Adkhambek Uygunovich Nurboboyev.Treatment of mechanical jaundice via the modern way// Scientific progress, 2021.-№6.-P.530-537
6. Iskandarova Iroda Mashrabovna. Relapses of Differentiated Thyroid Cancer // EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY (EJLSS) ISSN 2660-9630.- www.ejlss.indexedresearch.org Volume 7, 2021 ||.-C. 70-75.
- 7.Narziyeva D.F. Breast cancer:Modern aspects of diagnosis. (literature review) // International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. -№5 2021.-P.140-144.
- 8.Narziyeva D.F.,Navruzov R.R.,Maxmudova G.F.,Nurov J.R. Molecular biological and immunological features of breast cancer (literary review) // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. -№3 2022.-P.1192-1202.
- 9.Narziyeva D.F., Nurov J.R. Morphological features of the greater omentum in patients with ovarian cancer // International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. -№5 2021.-P.135-139.
10. Narziyeva D.F., Jonibekov J.J.; Morphological features of tumor in different treatment options for patients with locally advanced breast cancer // Middle European scientific bulletin.VOLUME 7- 2020-Dec. – P. 105-107.
11. Rosselli Del Turco M., Ponti A., Bick U., Biganzoli L. et al. Quality indicators in breast cancer care. European Journal of Cance, 2010, pp. 2344-2356.
12. R. R. Navruzov. Morphological and morphometric changes of the stomach layer of one monthly white rats // Journal For Innovative Development in Pharmaceutical and Technical Science (JIDPTS). Volume:4, Issue:5, May:2021 pp :(7-10)

13. R. R. Navruzov. Lymphothorp therapy in the complex of treatment of purulent inflammatory diseases of the hand in outpatient conditions // New day in medicine 30.2020
14. Xalikova Feruza. Current concepts of breast cancer risk factors//International journal of philosophical studies and social sciences//2021.- Vol 1.-P.57-66.
- 15.Z.R. Sokhibova, M.R. Turdiyev, (2021). Some Features Of Laboratory Indicators Of Micro And Macro-Elementary Condition Of The Organism Of Female Age Women Innormality And In Iron Deficiency. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(02), MO- 145.
16. Warner E., Messersmith H., Causer P., Eisen A., Shumak R., Plewes D. Magnetic Resonance Imaging Screening of Women at High Risk for Breast Cancer Toronto (ON): A Quality Initiative of the Program in Evidence - Based Care (PEBC).Cancer Care Ontario (CCO), 2013, Evidence - based Series 15 - 11 Version 2.